

EKOLOGIK XAFSIZLIK VA TALABA YOSHLARDA EKOLOGIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Maxmatqulov Iskandar Xolmurodovich

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali;

Mamatqulov Rustam Ubaydullaevich

TKTI katta o'qituvchisi

Annototsiya: Mazkur maqolada talaba yoshlarda ekologik tafakkurni rivojlantirish va uni ta'minlashga qaratilgan ekologik madaniyatni oshirish, atrof muhitni avaylab asrashda ta'lim-tarbiyaning usul vositalarini qo'llashni ilmiy jihatdan asoslab berishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: Ekologiya, ekologik xavfsizlik, ekologik tafakkur, ekologik ong, dunyoqarash, ekologik ta'lim-tarbiya, o'zlikni anglash, pedagogik yondoshuv, atrof muhit sofliqi, ekologik madaniyat usullari, Oliy ta'lim, ekologik tarbiya usullari.

Ekologik xavfsizlikni ta'minlash bugunning dolzarb masalalaridan biri. "Mamlakatimizda ekologik vaziyat va atrof muhit holatini yaxshilash, mavjud muammolarni bartaraf etish, salbiy ta'sirlarning oldini olib ekologik xavfsizlikni ta'minlash masalalari davlat siyosatining usuvor yo'nalish-laridan biriga aylandi." [1] Yaqinda xalqimizning xohish-istaklari asosida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi muqaddimasida: "mamlakatimizning bebaho tabiiy boyliklarini kupaytirishga, hozirgi va kelajak avlodlar uchun asrab-avaylashga hamda atrof muhit musaffoligini saqlashga," [2] oid fikrlar joy olganligi ham ekologik xavfsizlikni ta'minlashning yanada dolzarbligi oshib borganligini ko'rsatadi. Insonning o'zi yashab turgan uyi, ko'cha, mahallasi, shahri umuman yurtini obodonlashtirish, ko'kalamlashtirish, ekologik toza va ozoda saklash, ulardan unumli foydalanish ekologik xavfsizlikni

ta'minlashni anglatadi. Aholida xususan, talaba yoshlarda ekologik tafakkur va madaniyatini yuksaltirish, atrof muhitga okilona munosabatda bo'lish tabiat ne'matlarini kelgusi avlodlar uchun asrab-avaylash hissini shakllantirish ekologik xavfsizlikni ta'minlashda, antropogen ta'sirlarning oldini olishda ham muhim asosiy omillardan sanaladi.

Shu o'rinda aholida, xususan yoshlarda ekologik tafakkurni shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan ekologik ta'lim-tarbiyaning ahamiyatini keltirib o'tish ham muhimdir. Zero, ekologik ta'lim-tarbiya tabiat va jamiyat o'rtasidagi uzviylikni ta'minlash hamda tabiiy barqarorlikni saqlashda muhim ahamiyatga egadir. Ekologik ta'lim-tarbiya yoshlarni tabiatdan ongli ravishda foydalanish va ular qalbida tabiatga mehr-muhabbat uyg'otish hamda tejamkorlikka o'rgatishda qo'l keladi. Ekologik madaniyat, tafakkurga oid dastlabki elementar tushunchalar oila, maktabgacha ta'lim muassasalarida singdiriladi, o'rta maktablarda berib boriladi. Bu esa, kelajakda atrof-muhitni muhofaza qila oladigan va tabiatdan oqilona foydalanadigan avlodni shakllantirishning muhim shartidir. Zero, o'sib kelayotgan yosh avlod tabiat hakidagi bilimlarni egallab, tevarak atrofning nozikligini, uning go'zalliklarini qalban his qila olsagina, ona-Vatanga, tabiatga muhabbatni oshiradi. Fakat shu yul bilangina tabiatga ehtiyotlik bilan munosabatda bo'lishni insonlar ongiga singdirish mumkin bo'ladi.

Yoshlarni tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalashni murg'aklikdan boshlash zarurligini mashhur progressiv pedagoglar o'z asarlarida ta'kidlab o'tishgan, bunga misol, XVII asrda yashagan mashhur pedagog Ya.A.Komenskiyning "Sezilarli narsalarni rasmlarda ifoda etish" nomli kitobi – o'smir yoshlar tushunadigan entsiklopediya hisoblanadi. Mazkur kitobda tabiat muxofazasida insonparvarlik - gumanizm maqsadlari, ya'ni kishilarga yaxshilik, g'amxurlik qilish hoyasi ilgari surilgan.

Bir qator olimlar, mashhur pedagoglarning ilmiy-tadqiqot ishlarida o'kuvchilarni yoshligidan insonparvarlik, tabiatparvarlik ruhida tarbiyalash g'oyalari ilgari surib kelingan. Olimlar ilgari so'rgan ekologiya borasidagi ilmiy

qimmatdorlikka ega fikrlarini yoshlarga singdirmasak, yoshlarning tabiatga, uning manzaralari va boyliklariga beparvolik illati kuchayib boraveradi.

Biroq, shuni ta'kidlash kerakki, oliy o'quv yurtlarida ushbu yo'nalishdagi ishlar murakkab bo'lib, katta mas'uliyat talab qiladi.

“Yosh avlod qalbida tabiatga nisbatan hurmat hissini shakllantirish va rivojlantirish ekologik tafakkur rivoji bilan o'zviy bog'liq. Bu o'z navbatida, pedagog kadrlar zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi.”[3]

Dunyodagi globallashuv va turli texnogen sabablar tufayli so'nggi yillarda ekologik muammolarni paydo bo'lishi tayyorlanayotgan mutaxassis kadrlarning ekologik tafakkurini o'stirishni taqozo etadi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida talabalarda ekologik tafakkurni shakllantirishga qaratilgan ta'lim va tarbiyani yo'lga qo'yishning bir necha strategik vazifalarni ishlab chiqish ilgari so'riladi. Bular qo'yidagilar: “1. Talabalarni tabiat go'zalliklarini sevish, ulardan estetik zavq olish ruhida tarbiyalash.

2. Jonli va jonsiz tabiat rivojlanish qonuniyatlari, tabiat bilan jamiyat o'rtasidagi murakkab o'zaro munosabatlar va shuningdek, inson faoliyatining tabiatga ta'siri oqibatlarini haqida bilim berish.

3. Talabalarda ekologik madaniyatni tarbiyalash. Tabiatni sevishni, undan to'g'ri hamda ongli ravishda foydalana bilishni tarbiyalash ekologik tarbiya va ekologik madaniyatning asosi bo'lib, kishilarda tabiat oldida mas'uliyatni anglash hissiyatini tarbiyalaydi.”[4] Darhaqiqat, Vatanni sevish va vatanparvarlik tabiatni sevishdan boshlanadi. Binobarin, talabalarda tabiatga haqiqiy muhabbat tuyg'usi va tafakkurini hosil qilmay turib, ularni Vatanparvarlik ruhida tarbiyalash mumkin emas.

Oliy ta'limda ekologik tafakkurni rivojlantirish yoshlarda ekologik tarbiya mexanizmlarini yanada optimal qo'llash masalalari bilan chambarchas bog'liqdir. Bu masala esa bugunda ham dolzarb tadqiqotlar sirasiga kiradi. Shu nuqtai nazardan, “Oliy ta'limda ekologik tarbiyani takomillashtirish, talabalarda ekologik

kompetentsiyalarni rivojlantirishning ilmiy kontseptual asoslarini tadqiq qilish va shu asosda ularning kelgusidagi kasbiy salohiyatini oshirish muhim bo'lib hisoblanadi"[5].

Oliy ta'lim muassasalarida ekologik tarbiya mexanizmlarining samaradorligini oshirish, talabalarda ekologik kompetentsiyalarni rivojlantirish, ekologik madaniyatini o'stirish, o'z hayotlari ekologik xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq bilim, ko'nikma va malakalarini hamda ekologik kompetentligini oshirish maqsadida bir qator tajriba-sinov tadqiqotlari, ilmiy amaliy anjumanlar o'tkazilib kelinayotgani ham bu boradagi muhim amaliy ishlardan hisoblanadi. Ularda asosan,

- talabalarning bilim, ko'nikma va malakasi hamda ijodiy faoliyat tajribalarini tarkib toptirishga imkon beradigan, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanishning ta'lim shakllarini amaliy jihatdan asoslash;
- ekologik ta'lim va tarbiya berishning didaktik maqsadi, o'tkazish usulining ta'lim jarayonida tutgan o'rini asoslash;
- talabalarning bilim, ko'nikma, malakalarini o'zlashtirish darajasini aniqlash maqsadida mezonlar ishlab chikish;
- mazkur mezonlarni "nazorat" va "tajriba" guruhlarida talabalarning bilim, ko'nikma va malakalarini o'zlashtirish darajasiga qiyosiy tahlil qilish;
- "tajriba" va "nazorat" guruhlaridagi talabalarning bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish darajasi bo'yicha olingan natijalarni statistik metod yordamida qiyosiy tahlil qilish kabi vazifalar qo'yilgan. Tadqiqotchi-olimlarning ta'kidlashicha, Oliy ta'lim talabalarining ekologik bilimlarini kengaytirish, ekologik ong va tafakkurini o'stirish, ekologik kompetentsiyalarini rivojlantirishga qaratilgan tajribalar yoshlar o'rtasida surovlar, suhbatlar, testlar shaklida ham tashkil etilishi yaxshi natija beradi. Bunday usullar dastlabki olingan natijalardan oldin va undan so'ng ham yo'lga qo'yilishi maqsadga muvofiq.

D.B.Elkonin ta'kidlashicha, "...pedagogik jarayonning samaradorligi uni tashkil etish va uning uslublaridagi yutuqlar shunday holda namoyon bo'ladiki, bir

xil vaqt mobaynida va teng kuch sarf qilgan holda talabalar nisbatan ko'prok bilimga ega bo'ladilar. Bilimlarni mustahkamroq o'zlashtiradilar, aqliy rivojlanishning yuqoriroq bosqichiga yetadilar"[6] Shu jihatdan olganda, oliy ta'limda tahsil olayotgan talabalarning ekologik bilimlarini kengaytirish, ekologik ong va tafakkurini o'stirish, ekologik kompetentsiyalarini rivojlantirish ko'rsatkichlari doimiy tajribaviy o'rganilib borilishni taqoza etadigan masaladir. Chunki buning natijasida, talaba-yoshlarning o'kishga bo'lgan qiziqishlari kuchayadi, o'kuv-bilish faoliyati mustaqilligini ta'minlaydi va ularni ijodiy ishlashga yo'naltiradi. Natijada, talaba-yoshlarning ekologik tafakkuri o'stiriladi, ekologiyaga oid bilim sifatini oshirishga erishiladi. Ularning o'z bilim va ko'nikmalarini uzluksiz ravishda takomillashtirib borish bilan bir qatorda, ushbu ko'nikma va bilimlarini amaliy faoliyatda ijodiy qo'llay olish qobiliyatiga ta'sirini ham oshiradi. Mazkur masalalardan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, talabalarda ekologik tafakkurni takomillashtirish ilmiy pedagogik tajribalar o'tkazish va uning natijalarini statistika usullari yordamida tahlil qilish, shuningdek, taklif etilgan amalga oshirish mexanizmlarni talaba – yoshlarning ekologik madaniyatini yanada takomillashtirishga, uning amaliy samarasini ko'rishga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, tabiatni seva bilishni, undan to'g'ri va ongli ravishda foydalana bilish ekologik tafakkurni rivojlantirish, ekologik tarbiya va ekologik madaniyatni takomillashtirishni taqoza etadi. Bu esa, o'z navbatida, kishilarda, talaba yoshlarda tabiat oldida ma'suliyatni anglash hissiyatini yanada oshiradi.

Zero, inson ongining oliy darajasi bosqichlaridan biri - bu ekologik tafakkurdir. Ekologik tafakkur o'zini anglashdan, kishining tabiatga, atrof muhitga bo'lgan munosabatini yaxshilashdan boshlanadi.

Tabiatga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan har kanday hatti harakatning oqibatini avvaldan anglab yetish va shunga yarasha faoliyat ko'rsatish ham talab etiladi. Ekologik muhit to'g'risida bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi,

o'zimizni tabiatning ajralmas bir qismi va uning xaloskori ekanligimizni anglab yetish esa ekologik xavfsizlikni ta'minlashning muhim shartlaridan hisoblanadi.

Shuning uchun ta'lim-tarbiyaning barcha bosqichlarida nafaqat pedagoglar tomonidan talabalarning ekologik tafakkur va madaniyatini rivojlantirib borish, balkim bu vazifa har birimizning tabiat oldidagi muqaddas burchimiz hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.ekogazeta.uz/xabarlar/7194>
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 2023 yil.
3. Педагогика и медицина. Электронный научный журнал, “Биология и интегративная медицина” №1 – январь-февраль (41) 2020. ст.101
4. Там же. 2020. Ст.102
5. Sh.A.Mamajonov “Talabalarda ekologik kompetentsiyalarni rivojlantirish modeli”, Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi jild: 03 |Nashr: 09|Nov 2022, 22-30 betlar.
6. Ilmiy-metodik jurnal “География и экология в школе 21 века” №5 2006 у., №10 2006 у.,№ 4 2009 у. 63-b.